

JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar
 Volume 3, Nomor 4, December 2025, P. 87-95
 Licenced by CC BY-SA 4.0
 ISSN: 2302-6219
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18081491>

Pengaruh Pemahaman Akad Salam dan Penerapan Prinsip Syariah Terhadap Kesesuaian Transaksi Pemesanan Makanan pada Usaha Dapur Dewi, Jakarta

The Influence of Understanding the Salam Contract and the Application of Sharia Principles on the Compliance of Food Pre-Order Transactions at Dapur Dewi Business, Jakarta

Dian Putri Ayu Kusuma¹, Rosita Tri Purwatiningsih², Ria Anggraini³

¹Program Studi Akuntansi, Universitas Bina Sarana Informatika, Indonesia

Email: dianputrikusuma99@gmail.com, rostripwt15@gmail.com, riaa30202@gmail.com

Abstract

The increasing use of pre-order systems in culinary micro-enterprises has led to transaction practices involving advance payment prior to product delivery. This transaction model closely corresponds to the salam contract in Islamic economic jurisprudence, which requires full upfront payment and deferred delivery of goods with clearly defined specifications. However, many business actors implement such transactions without sufficient formal understanding of the salam contract and Sharia principles. The purpose of this study is to investigate how the salam contract is understood, how Sharia rules are used, and if food pre-order transactions at Dapur Dewi, a small Jakartan restaurant, comply with the salam contract. A qualitative descriptive method is used in this study. Semi-structured interviews and direct observation of the business owner, staff, and clients were used to gather data. Secondary data from Islamic economic literature and pertinent fatwas issued by the National Sharia Council of the Indonesian Ulama Council (DSN-MUI) were also used. The Miles and Huberman model was used for data analysis, which included data reduction, data display, and conclusion drafting. The results show that the business actor is not formally aware of the salam contract's legal requirements. Nevertheless, the transaction practices applied reflect key characteristics of the salam contract, particularly advance payment and deferred delivery. Sharia principles such as honesty and responsibility have been implemented adequately, although weaknesses remain in written product specifications, explicit contract formulation, and refund mechanisms.

Keywords: *salam contract; Sharia principles; food pre-order transactions; culinary micro-enterprises; Islamic business practices.*

Abstrak

Penerapan sistem pemesanan (*pre-order*) pada usaha kuliner mikro semakin berkembang dan umumnya menggunakan mekanisme pembayaran di muka sebelum produk diserahkan kepada konsumen. Pola transaksi ini menunjukkan bahwa pola yang dikaji merepresentasikan implementasi akad salam dalam ekonomi syariah. Dengan pengiriman barang di kemudian hari, kontrak ini merupakan alat penjualan dengan sistem pembayaran di muka sepenuhnya pada saat kesepakatan. Namun pada kenyataannya, banyak usaha mikro melakukan transaksi ini tanpa memahami secara formal ketentuan kontrak Salam atau prinsip-prinsip Syariah yang mendasarinya. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji tingkat pemahaman terhadap akad salam, penerapan prinsip-prinsip syariah, serta kesesuaian praktik transaksi pemesanan makanan dengan ketentuan akad salam pada Usaha Dapur Dewi yang berlokasi di Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dan observasi langsung terhadap pemilik usaha, karyawan, dan konsumen, serta didukung oleh data sekunder berupa literatur ekonomi syariah dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha belum memiliki pemahaman formal mengenai akad salam beserta ketentuan hukumnya. Meskipun demikian, praktik transaksi yang diterapkan telah menunjukkan ciri utama akad salam, terutama pada mekanisme pembayaran yang dilakukan di awal serta penyerahan barang yang dilaksanakan pada waktu yang telah disepakati kemudian hari. Prinsip syariah seperti kejujuran dan tanggung jawab telah diterapkan dengan cukup baik, namun masih ditemukan kelemahan pada aspek kejelasan spesifikasi produk secara tertulis, pernyataan akad yang eksplisit, serta mekanisme pengembalian dana.

Kata kunci: *akad salam; prinsip syariah; transaksi pemesanan makanan; usaha kuliner mikro; praktik bisnis Islam.*

Article Info

Received date: 15 December 2025

Revised date: 20 December 2025

Accepted date: 28 December 2025

PENDAHULUAN

Perkembangan usaha kuliner mikro di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan, khususnya yang menerapkan sistem pemesanan (*pre-order*) dengan mekanisme pembayaran di muka sebelum produk diserahkan kepada konsumen. Sistem ini dinilai efektif dalam memberikan kepastian permintaan serta membantu pelaku usaha mengelola produksi dan bahan baku secara lebih efisien. Dalam perspektif ekonomi syariah, pola transaksi tersebut menunjukkan kesesuaian dengan karakteristik akad salam, yaitu bentuk jual beli yang mengharuskan pembayaran dilakukan sepenuhnya pada saat akad disepakati, sementara itu, pengiriman barang akan dilakukan kemudian, sesuai dengan jadwal dan persyaratan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. (Azizah, 2021; Rahmawati, 2022).

Salah satu jenis kontrak yang diperbolehkan oleh ajaran Islam adalah kontrak salam, yang bertujuan untuk mempermudah transaksi antar pihak. Pelaksanaan akad ini sah sepanjang memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan, seperti kejelasan objek akad, kepastian waktu penyerahan, serta keterhindaran dari unsur gharar dan ketidakadilan. Dengan mekanisme ini, akad salam tidak hanya menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi kedua belah pihak, tetapi juga mendukung efisiensi dan transparansi dalam transaksi, sehingga dapat diterapkan secara optimal dalam praktik ekonomi syariah. Dalam praktik bisnis kontemporer, akad salam tidak hanya relevan pada sektor pertanian sebagaimana dijelaskan dalam literatur klasik, tetapi juga dapat diaplikasikan pada sektor perdagangan dan jasa, termasuk usaha kuliner berbasis pemesanan. Namun, pada tingkat usaha mikro, transaksi *pre-order* sering kali dilakukan secara sederhana, berbasis kepercayaan, dan minim dokumentasi tertulis, sehingga penerapan akad salam cenderung bersifat implisit tanpa pemahaman konseptual yang memadai (DSN-MUI, 2000; Arifin et al., 2022).

Hasil dan penemuan penelitian terdahulu mengindikasikan bahwa praktik pemesanan berbasis *pre-order* memiliki kemiripan substansial dengan akad salam, tetapi masih ditemukan berbagai ketidaksesuaian dari perspektif syariah, seperti ketidakjelasan spesifikasi produk, tidak adanya pernyataan akad yang eksplisit, serta lemahnya mekanisme pengembalian dana apabila terjadi kegagalan produksi. Sebagian besar penelitian tersebut berfokus pada transaksi melalui platform e-commerce atau usaha berskala lebih besar, sehingga kajian empiris yang secara khusus mengkaji pemahaman akad salam dan penerapan prinsip syariah pada usaha kuliner mikro lokal masih terbatas. Kondisi ini menunjukkan adanya celah penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut (Buana, 2022; Sofiana & Faujiah, 2021).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini difokuskan pada tiga permasalahan utama, yaitu bagaimana pemahaman pelaku usaha terhadap akad salam, bagaimana penerapan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi pemesanan makanan, serta tingkat kesesuaian praktik transaksi yang dijalankan dengan ketentuan akad salam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metodologi deskriptif untuk menjawab fokus studi. Observasi lapangan langsung dan percakapan dengan pihak-pihak terkait digunakan untuk mengumpulkan data, sehingga menjamin keakuratan data yang diperoleh dalam konteks dan kondisi dunia nyata. Studi kasus dilakukan pada Usaha Dapur Dewi di Jakarta dengan harapan dapat memberikan gambaran empiris yang utuh mengenai penerapan akad salam pada usaha kuliner mikro, sekaligus menjadi dasar dalam menyusun rekomendasi untuk meningkatkan literasi dan kepatuhan syariah di kalangan pelaku UMKM.

KAJIAN TEORITIS

Salah satu bentuk perjanjian jual beli yang umum digunakan dalam praktik ekonomi syariah, kontrak salam diatur oleh fiqh muamalah. Akad ini menekankan pembayaran secara penuh pada saat akad disepakati, sementara penyerahan barang dilakukan pada waktu selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama. Akad ini diperbolehkan dalam Islam sebagai upaya memberikan kemudahan dalam transaksi, dengan ketentuan bahwa objek akad, jumlah, kualitas, harga, serta waktu penyerahan harus dinyatakan secara jelas agar terhindar dari unsur gharar dan potensi

sengketa di kemudian hari (DSN-MUI, 2000; Rahmawati, 2022). Menurut (Hidayat & Nurul, 2020; Lubis & Lestari, 2021) Dalam perspektif ekonomi syariah, akad salam mencerminkan prinsip keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak. Pembayaran di muka memberikan kepastian modal bagi penjual, sementara kejelasan spesifikasi dan waktu penyerahan memberikan perlindungan bagi pembeli. Oleh karena itu, penerapan akad salam menuntut transparansi, tanggung jawab, dan komitmen yang kuat agar transaksi berjalan sesuai dengan tujuan syariah (*maqashid al-shariah*), khususnya dalam menjaga harta dan keadilan. Prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan bisnis meliputi kejujuran, amanah, keadilan, dan keterbukaan informasi. Prinsip-prinsip ini menjadi fondasi utama dalam setiap transaksi ekonomi Islam, termasuk dalam praktik akad salam. Pada usaha mikro, prinsip-prinsip tersebut sering diterapkan secara praktis berdasarkan kepercayaan, namun belum selalu didukung oleh pemahaman konseptual dan dokumentasi akad yang memadai, sehingga berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dari perspektif syariah (Suryani & Firmansyah, 2020; Arifin et al., 2022). Transaksi pemesanan makanan (*pre-order*) pada usaha kuliner umumnya ditandai dengan mekanisme pembayaran yang dilakukan di awal, sementara penyerahan produk dilakukan pada waktu yang telah ditentukan kemudian hari. Karakteristik tersebut secara substansial memiliki kesesuaian dengan konsep akad salam. Sejumlah penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa praktik *pre-order* pada dasarnya telah memenuhi unsur utama akad salam, namun masih dijumpai beberapa kekurangan, khususnya terkait kejelasan spesifikasi produk, pernyataan akad yang belum dinyatakan secara tegas, serta belum optimalnya mekanisme pengembalian dana. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemahaman akad salam dan penerapan prinsip syariah berperan penting dalam menentukan tingkat kesesuaian transaksi pemesanan makanan dengan ketentuan akad salam (Azizah, 2021; Sofiana & Faujiah, 2021; Rismayanti, 2025).

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif melalui metode deskriptif, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman secara mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini menitikberatkan pada upaya menggali pemahaman pelaku usaha mengenai konsep akad salam serta bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam praktik transaksi pemesanan makanan. Fokus penelitian tidak diarahkan pada pengujian hipotesis secara statistik, melainkan pada penggambaran dan analisis secara komprehensif terhadap praktik yang berlangsung di lapangan. Dengan demikian, pendekatan ini dinilai relevan untuk menghasilkan temuan yang kontekstual dan sesuai dengan tujuan penelitian dalam kajian ekonomi syariah. Adapun metode deskriptif digunakan untuk menyajikan gambaran yang sistematis dan faktual mengenai kesesuaian praktik transaksi pemesanan makanan pada Usaha Dapur Dewi dengan konsep akad salam dan prinsip syariah.

Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Usaha Dapur Dewi yang berlokasi di Jakarta. Penentuan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa usaha tersebut menerapkan sistem pemesanan makanan terlebih dahulu (*pre-order*) yang relevan dengan konsep akad salam. Pengambilan sampel bertujuan digunakan untuk memilih peserta penelitian. Metode ini melibatkan pemilihan informan secara cermat berdasarkan kriteria tertentu, terutama tingkat pemahaman dan keakraban mereka dengan objek penelitian. Informan yang dipilih dianggap memiliki pengetahuan yang komprehensif dan relevan tentang kontrak salam dan bagaimana hukum syariah digunakan dalam transaksi pemesanan makanan. Diharapkan bahwa data yang dikumpulkan dengan metode ini akan menyajikan gambaran yang menyeluruh dan akurat sesuai dengan tujuan penelitian. Berikut adalah subjek penelitian:

1. Pemilik Usaha Dapur Dewi
2. Karyawan yang terlibat langsung dalam proses transaksi
3. Konsumen (sebagai informan pendukung)

Sumber Data Penelitian

Sumber informasi dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui pelaksanaan wawancara secara langsung dengan pemilik Usaha Dapur Dewi, karyawan yang terlibat dalam proses transaksi, serta konsumen. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, fatwa DSN-MUI tentang akad salam, dan dokumen pendukung usaha yang relevan dengan penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Wawancara mendalam dan observasi langsung terhadap objek penelitian digunakan sebagai metode pengumpulan data dalam penelitian ini. Wawancara dilaksanakan secara semi-terstruktur kepada pemilik Usaha Dapur Dewi, karyawan, serta konsumen guna memperoleh informasi terkait pemahaman akad salam, penerapan prinsip-prinsip syariah, dan mekanisme transaksi pemesanan makanan. Selain itu, observasi dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap proses pemesanan, pembayaran, hingga penyerahan makanan untuk melihat secara faktual kesesuaian praktik transaksi yang dijalankan dengan prinsip-prinsip syariah.

Teknik Analisis Data

Model Miles dan Huberman, yang memiliki tiga tahapan utama reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan adalah metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Untuk mereduksi data, informasi dari observasi dan wawancara dipilih dan dikonsentrasikan untuk memenuhi tujuan penelitian. Data yang dipilih kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif. Langkah terakhir adalah penyusunan kesimpulan, yang melibatkan analisis data untuk menentukan seberapa dekat transaksi pemesanan makanan mematuhi ketentuan kontrak salam dan prinsip-prinsip syariah.

Teknik Keabsahan Data

Dengan menggunakan pendekatan triangulasi, seperti triangulasi sumber dan triangulasi teknis, validitas data dalam penelitian ini tetap terjaga. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan dan memverifikasi data yang dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti pemilik perusahaan, pekerja yang terlibat langsung dalam proses transaksi, dan pelanggan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan konsistensi dan kesesuaian data yang diperoleh dari sudut pandang yang berbeda.

Selain itu, triangulasi teknis digunakan dengan membandingkan hasil pengamatan lapangan langsung dengan informasi yang dikumpulkan dari wawancara. Prosedur ini digunakan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan oleh informan secara akurat mencerminkan kondisi yang sebenarnya ada di dalam objek penelitian. Diharapkan bahwa data yang dihasilkan dengan menggunakan kedua jenis triangulasi tersebut akan memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi, mampu merepresentasikan latar penelitian secara tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dibangun berdasarkan keterkaitan konseptual antara pemahaman pelaku usaha terhadap akad salam, penerapan prinsip-prinsip syariah, dan tingkat kesesuaian transaksi pemesanan makanan dengan ketentuan akad salam. Praktik transaksi pemesanan makanan pada usaha kuliner mikro, seperti Dapur Dewi, menunjukkan bahwa sistem pembayaran dilakukan terlebih dahulu dengan penyerahan barang pada waktu yang telah ditentukan telah berjalan secara empiris. Namun demikian, kesesuaian suatu transaksi dengan akad salam tidak semata-mata ditentukan oleh mekanisme pelaksanaannya, melainkan juga dipengaruhi oleh pemahaman konseptual serta penerapan nilai-nilai syariah yang mendasarinya (DSN-MUI, 2000; Rahmawati, 2022).

Gambar 1 Kerangka Berpikir

4Gambaran Umum Praktik Transaksi Pemesanan Makanan pada Usaha Dapur Dewi

Usaha Dapur Dewi merupakan usaha kuliner skala mikro yang menjalankan kegiatan produksi makanan berdasarkan sistem pemesanan (pre-order). Konsumen melakukan pemesanan terlebih dahulu dengan menyepakati jenis menu, jumlah pesanan, harga, serta waktu pengambilan makanan, kemudian diwajibkan melakukan pembayaran di muka sebelum proses produksi dimulai. Pola transaksi ini umum diterapkan dalam usaha kuliner berbasis pesanan karena dapat meminimalkan risiko kerugian bahan baku dan memastikan kepastian permintaan pasar (Azizah, 2021).

Pola transaksi, yang melibatkan pembayaran di muka diikuti dengan pengiriman barang, menunjukkan kesesuaian dengan ciri-ciri kontrak salam menurut hukum Islam. Dalam sistem ekonomi Islam, kontrak salam adalah perjanjian jual beli yang memungkinkan pembayaran tunai di awal transaksi dengan pengiriman barang di kemudian hari. Akad ini biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan produksi, khususnya pada sektor usaha yang membutuhkan modal di awal, dengan ketentuan bahwa spesifikasi barang, jumlah, kualitas, harga, serta waktu penyerahan harus ditentukan secara jelas sejak akad disepakati. Dengan demikian, praktik transaksi yang diterapkan oleh Usaha Dapur Dewi secara substansial telah mendekati konsep akad salam, meskipun penerapannya belum disadari secara formal oleh pelaku usaha (Buana, 2022).

Namun demikian, hasil observasi menunjukkan bahwa sistem transaksi yang dijalankan masih berlandaskan kebiasaan bisnis dan kepercayaan personal, bukan berdasarkan pemahaman eksplisit terhadap ketentuan akad syariah. Kondisi ini mencerminkan realitas umum UMKM kuliner, di mana praktik bisnis sering kali lebih dahulu berkembang dibandingkan pemahaman hukum ekonomi Islam yang melandasinya (Hidayat & Nurul, 2020).

Pemahaman Pelaku Usaha terhadap Akad Salam

Tingkat Pengetahuan Konseptual tentang Akad Salam

Berdasarkan hasil wawancara mendalam, pelaku usaha memahami transaksi pre-order sebagai bentuk pemesanan dengan uang tanda jadi atau pelunasan awal, tanpa mengaitkannya dengan konsep akad salam. Pemahaman ini bersifat operasional dan pragmatis, yakni bertujuan untuk mengamankan pesanan dan menghindari pembatalan sepihak oleh konsumen, bukan didasarkan pada kesadaran hukum syariah (Amni & Faujiah, 2021).

Pelaku usaha belum mengetahui bahwa akad salam memiliki ketentuan fiqih yang mengikat, seperti kewajiban pembayaran penuh di awal akad, kejelasan objek akad, serta penentuan waktu penyerahan yang tegas. Ketidaktahuan ini menunjukkan bahwa literasi ekonomi syariah pelaku usaha masih tergolong rendah, khususnya terkait akad-akad muamalah yang relevan dengan praktik bisnis sehari-hari (Hidayat & Nurul, 2020).

Hasil ini konsisten dengan penelitian lain yang menunjukkan bahwa mayoritas pelaku UMKM melakukan transaksi berdasarkan kontrak salam tanpa disengaja (kontrak salam tidak sadar), sehingga membuka kemungkinan ketidakpatuhan syariah meskipun niat transaksi tersebut baik (Azizah, 2021).

Gambar 2 Wawancara Bersama Owner Dapur Dewi

Pemahaman terhadap Rukun dan Syarat Akad Salam

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha belum memahami rukun akad salam secara sistematis, khususnya terkait sighat (ijab dan qabul). Proses kesepakatan transaksi biasanya dilakukan melalui percakapan informal, baik secara lisan maupun melalui pesan singkat, tanpa adanya pernyataan akad yang eksplisit dan terstruktur. Padahal, dalam perspektif fiqh muamalah, sighat akad berfungsi untuk menegaskan kesepakatan dan menghindari perselisihan di kemudian hari (Rahmawati, 2022).

Selain itu, syarat kejelasan spesifikasi barang belum sepenuhnya dipenuhi secara tertulis. Meskipun jenis menu dan jumlah pesanan disebutkan, detail mengenai ukuran porsi, kualitas bahan, dan standar penyajian belum selalu disepakati secara rinci. Kondisi ini berpotensi menimbulkan unsur gharar karena adanya ketidakjelasan yang dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi (Sofiana & Faujiah, 2021).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemahaman pelaku usaha terhadap rukun dan syarat akad salam masih bersifat parsial. Pelaku usaha menjalankan sebagian unsur akad salam secara praktik, tetapi belum memenuhi aspek normatif syariah secara menyeluruh (Amni & Faujiah, 2021).

Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah dalam Transaksi Pemesanan Makanan

Penerapan Prinsip Kejujuran (Shidq) dan Keterbukaan

Hasil wawancara dengan konsumen menunjukkan bahwa pelaku usaha Dapur Dewi bersikap jujur dalam menyampaikan informasi terkait harga, menu, serta estimasi waktu penyelesaian pesanan. Apabila terjadi kendala produksi, pelaku usaha berupaya menginformasikan kondisi tersebut kepada konsumen secara terbuka. Praktik ini mencerminkan penerapan prinsip shidq yang menjadi fondasi etika bisnis Islam (Suryani & Firmansyah, 2020).

Kejujuran dalam transaksi memiliki peran penting dalam menjaga kepercayaan konsumen dan menghindari konflik. Dalam perspektif syariah, kejujuran bukan hanya aspek etis, tetapi juga menjadi syarat terciptanya akad yang sah dan membawa keberkahan. Oleh karena itu, penerapan prinsip kejujuran di Dapur Dewi menjadi nilai positif dalam praktik bisnisnya (Lubis & Lestari, 2021).

Prinsip Kejelasan Spesifikasi dan Kepastian Waktu Penyerahan

Dalam praktik pemesanan, pelaku usaha telah menetapkan tanggal dan waktu pengambilan makanan secara jelas. Kepastian mengenai waktu penyerahan tersebut menunjukkan bahwa salah satu syarat utama akad salam telah terpenuhi, yakni adanya kejelasan waktu penyerahan barang yang telah disepakati sejak awal pelaksanaan akad (Rahmawati, 2022).

Namun demikian, kejelasan spesifikasi produk masih bersifat fleksibel dan belum terdokumentasi secara tertulis. Ketergantungan pada komunikasi lisan berpotensi menimbulkan perbedaan persepsi antara pelaku usaha dan konsumen, terutama terkait kualitas dan kuantitas makanan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip syariah sudah berjalan, tetapi belum optimal secara administratif dan hukum (Buana, 2022).

Prinsip Amanah dan Tanggung Jawab dalam Penyelesaian Transaksi

Hasil observasi menunjukkan bahwa pelaku usaha berupaya bertanggung jawab apabila terjadi kesalahan produksi atau keterlambatan penyerahan makanan. Bentuk tanggung jawab tersebut antara lain berupa perbaikan pesanan, penggantian produk, atau kompensasi tertentu. Sikap ini mencerminkan penerapan prinsip amanah yang menjadi pilar utama transaksi syariah (Suryani & Firmansyah, 2020).

Namun, penelitian ini menemukan bahwa belum terdapat prosedur tertulis terkait pengembalian dana (refund) apabila terjadi kegagalan produksi secara total. Ketiadaan mekanisme ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum syariah dan berpotensi merugikan konsumen dalam kondisi tertentu, sehingga perlu menjadi perhatian dalam penyempurnaan praktik transaksi (Hidayat & Nurul, 2020).

Kesesuaian Transaksi Pemesanan Makanan dengan Akad Salam

Analisis Kesesuaian Berdasarkan Ketentuan Fiqih Muamalah

Berdasarkan hasil penelitian, transaksi pemesanan makanan yang diterapkan di Usaha Dapur Dewi telah memenuhi unsur pokok akad salam, yakni pembayaran dilakukan pada tahap awal transaksi dan penyerahan barang dilaksanakan pada waktu selanjutnya sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Unsur ini menjadi indikator utama bahwa transaksi yang dilakukan tidak bertentangan dengan prinsip dasar akad salam (Azizah, 2021).

Namun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan fiqih muamalah, seperti belum adanya sighat akad yang eksplisit, spesifikasi barang yang belum terdokumentasi secara rinci, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang baku. Kekurangan ini menyebabkan tingkat kesesuaian transaksi belum mencapai kategori ideal (Buana, 2022).

Oleh karena itu, transaksi pemesanan makanan di Dapur Dewi dapat dikategorikan cukup sesuai dengan akad salam, tetapi masih memerlukan penyempurnaan agar sepenuhnya memenuhi standar syariah secara formal dan substantif (Rahmawati, 2022).

Pengaruh Pemahaman Akad Salam dan Prinsip Syariah terhadap Kesesuaian Transaksi

Temuan studi ini menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian transaksi secara langsung dipengaruhi oleh pemahaman pelaku bisnis terhadap kontrak Salam. Rendahnya pemahaman menyebabkan transaksi dijalankan berdasarkan kebiasaan dan pengalaman, bukan berdasarkan kesadaran hukum syariah yang terstruktur (Hidayat & Nurul, 2020).

Sebaliknya, penerapan prinsip kejujuran dan tanggung jawab yang cukup baik berperan sebagai faktor penyeimbang yang menjaga transaksi tetap berada dalam koridor syariah meskipun belum sempurna secara formal. Temuan ini menguatkan teori bahwa pemahaman akad dan penerapan prinsip syariah saling melengkapi dalam menciptakan transaksi yang adil dan sesuai syariat (Arifin et al., 2022).

Implikasi Hasil Penelitian

Temuan penelitian ini memberikan implikasi praktis bahwa edukasi ekonomi syariah bagi pelaku UMKM kuliner menjadi kebutuhan mendesak. Tanpa pemahaman yang memadai, praktik

transaksi berpotensi menyimpang dari ketentuan syariah meskipun dilakukan dengan niat baik. Oleh karena itu, peningkatan literasi akad salam dapat menjadi strategi untuk memperkuat ekosistem bisnis syariah di sektor kuliner mikro (Buana, 2022).

Selain itu, penelitian ini memperkaya kajian empiris tentang penerapan akad salam pada usaha kuliner lokal yang masih terbatas dalam literatur akademik. Dengan demikian, temuan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya maupun pemangku kebijakan dalam upaya pengembangan UMKM berbasis syariah (Azizah, 2021).

SIMPULAN

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa praktik transaksi pemesanan makanan (pre-order) pada Usaha Dapur Dewi secara substansial telah mencerminkan karakteristik utama akad salam, khususnya adanya pembayaran yang dilakukan di awal transaksi dan penyerahan barang pada waktu yang telah disepakati kemudian hari. Meskipun demikian, penerapan akad salam masih bersifat implisit dan belum didukung oleh pemahaman formal pelaku usaha mengenai rukun dan syarat akad salam dalam fiqh muamalah.

Pemahaman pelaku usaha terhadap akad salam masih terbatas pada aspek operasional, sehingga praktik transaksi dijalankan berdasarkan kebiasaan bisnis dan pengalaman, bukan atas dasar kesadaran hukum syariah. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya penerapan beberapa ketentuan akad salam, seperti sighat akad yang eksplisit dan kejelasan spesifikasi produk secara tertulis.

Dari sisi penerapan prinsip-prinsip syariah, Usaha Dapur Dewi telah menerapkan nilai kejujuran, amanah, dan tanggung jawab dengan cukup baik. Namun, aspek keterbukaan informasi dan kepastian hukum syariah, khususnya terkait mekanisme pengembalian dana, masih perlu ditingkatkan. Secara keseluruhan, kesesuaian transaksi pemesanan makanan dengan akad salam berada pada kategori cukup sesuai dan memerlukan penyempurnaan agar memenuhi ketentuan syariah secara menyeluruh.

SARAN

Pelaku usaha dianjurkan untuk memperdalam pemahaman tentang akad salam melalui program pelatihan atau bimbingan terkait ekonomi syariah. serta mulai menerapkan kesepakatan transaksi secara lebih terstruktur, termasuk kejelasan spesifikasi produk dan mekanisme penyelesaian transaksi. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan syariah sekaligus memperkuat kepercayaan konsumen.

Lembaga pembina UMKM dan pemangku kebijakan disarankan untuk menyediakan program edukasi ekonomi syariah yang aplikatif bagi usaha kuliner mikro, khususnya terkait penerapan akad salam dalam sistem pre-order.

Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan kajian ini dengan memperluas objek penelitian atau menggunakan pendekatan metode yang berbeda agar diperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh tentang penerapan akad salam di sektor UMKM

REFERENSI

- Amni, R., & Faujiah, A. (2021). Pemahaman akad salam dan implikasinya terhadap kesesuaian transaksi syariah pada usaha mikro. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(2), 115–128.
- Arifin, Z., Luayyin, R., & Syahrin, M. (2022). Etika bisnis Islam dalam penerapan akad salam pada UMKM. *Jurnal Muamalah dan Ekonomi Islam*, 4(1), 45–58.
- Azizah, N. (2021). Analisis penerapan akad salam pada bisnis kuliner berbasis *pre-order*. *Jurnal Ekonomi Islam*, 12(1), 67–81.
- Buana, A. R. (2022). Akad salam dalam praktik jual beli modern: Studi pada transaksi *pre-order*. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2), 89–104.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2000). *Fatwa DSN-MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam*. Jakarta: DSN-MUI.

- Hidayat, R., & Nurul, A. (2020). Literasi akad muamalah dan praktik transaksi syariah pada UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 3(2), 101–114.
- Lubis, M. S., & Lestari, D. (2021). Prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam akad salam. *Jurnal Bisnis Syariah*, 7(1), 23–36.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2019). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications. (referensi metodologis pendukung)
- Moleong, L. J. (2020). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rahmawati, S. (2022). Kesesuaian transaksi *pre-order* dengan akad salam dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, 9(1), 54–68.
- Rismayanti, D. (2025). Implementasi akad salam pada transaksi pemesanan makanan berbasis digital. *Jurnal Ekonomi Islam Kontemporer*, 3(1), 1–15.
- Sofiana, I., & Faujiah, A. (2021). Praktik transaksi *pre-order* dan kesesuaiannya dengan akad salam. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 5(2), 73–86.
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryani, T., & Firmansyah, I. (2020). Prinsip amanah dan kejujuran dalam bisnis syariah. *Jurnal Manajemen Syariah*, 4(1), 39–52.
- Wahyuni, N., & Hasanah, U. (2020). Analisis akad salam dalam transaksi usaha mikro berbasis pesanan. *Jurnal Al-Muamalat*, 6(2), 88–101.
- Yusran, M., & Kurniawan, D. (2021). Implementasi akad muamalah pada UMKM sektor kuliner. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 8(1), 59–72.
- Zainuddin, A., & Maulana, R. (2022). Kepatuhan syariah dalam transaksi usaha mikro berbasis *pre-order*. *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, 10(2), 134–148.
- Zulfikar, A., & Pratiwi, E. (2023). Transparansi dan kepastian hukum akad salam pada UMKM kuliner. *Jurnal Hukum Islam*, 11(1), 21–35.
- Fauzi, M., & Ramadhan, A. (2023). Model transaksi syariah pada usaha mikro berbasis pemesanan. *Jurnal Ekonomi Syariah Terapan*, 9(2), 112–126.
- Hasan, M., & Laili, R. (2024). Sharia compliance in food *pre-order* transactions: Evidence from micro enterprises. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 6(1), 44–60.
- Putri, D. A., & Hidayah, N. (2024). Akad salam and its application in culinary micro-businesses. *International Journal of Islamic Business Studies*, 5(2), 87–102.